

Научная статья / Original research

УДК 332.1, 338.23, 338.28

<https://doi.org/10.33873/2686-6706.2021.16-4.497-522>

Анализ и разработка методического подхода к формированию структуры Перечня документов, регулирующих научно-техническую сферу, образующихся в процессе деятельности федеральных органов исполнительной власти и подведомственных им организаций

Светлана Эдуардовна Солдатова^{1✉}, Светлана Евгеньевна Ушакова²

^{1,2} Российский научно-исследовательский институт экономики, политики и права в научно-технической сфере (РИЭПП), г. Москва, Россия

¹ s.soldatova@riep.ru, <https://orcid.org/0000-0003-1752-8445>

² ushakova@riep.ru, <https://orcid.org/0000-0002-0617-9617>

Введение. Предметом исследования в данной статье являются вопросы методологии формирования федеральными органами исполнительной власти перечней документов, образующихся в процессе их деятельности, а также деятельности подведомственных им организаций. Цель исследования состоит в анализе и формировании методического подхода к разработке структуры Перечня документов, образующихся в процессе деятельности Минобрнауки России, и подведомственных ему организаций в научно-технической сфере.

Методы исследования. Для достижения поставленной цели были использованы теоретические (анализ, синтез, аналогия) и эмпирические (анализ документов, обобщение, классификация) методы исследования. Теоретической основой исследования послужили работы российских авторов по проблематике документоведения и архивоведения. Эмпирической базой исследования являются нормативно-правовые акты, определяющие состав функций Минобрнауки России, регулирующие разработку перечней документов, которые образуются в процессе деятельности федеральных органов исполнительной власти, ведомственные перечни, утвержденные и действующие на текущий момент, распорядительные документы Минобрнауки России. **Результаты и дискуссия.** Даны предложения, касающиеся структуры Перечня документов, образующихся в процессе осуществления деятельности Минобрнауки России и подведомственных ему организаций, с указанием сроков хранения, регулирующих научно-техническую сферу. Методическим основанием для формирования структуры Перечня являются результаты анализа перечней документов других ведомств, анализ функций Минобрнауки России, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 15.06.2018 № 682 (ред. от 19.06.2021), а также деятельности организаций, подведомственных Минобрнауки России. Для формирования звенности Перечня авторами был предложен специальный принцип распределения научно-технических функций Минобрнауки России по уровням и направлениям. **Заключение.** В результате исследова-

© Солдатова С. Э., Ушакова С. Е., 2021

ния была сформирована структура (схема построения и схема звенности) для разработки проекта Перечня документов, образующихся в процессе деятельности Минобрнауки России и подведомственных ему организаций, с указанием сроков хранения, регулирующих научно-техническую сферу. Схема построения этой части Перечня включает три раздела, а схема звенности — пять элементов. Наличие разработанной структуры позволит приступить к наполнению Перечня документами.

Ключевые слова: перечень видов документов, структура перечня документов, схема построения перечня документов, схема звенности перечня документов, научно-техническая деятельность

Для цитирования: Солдатова С. Э., Ушакова С. Е. Анализ и разработка методического подхода к формированию структуры Перечня документов, регулирующих научно-техническую сферу, образующихся в процессе деятельности федеральных органов исполнительной власти и подведомственных им организаций // *Управление наукой и наукометрия*. 2021. Т. 16, № 4. С. 497—522. DOI: <https://doi.org/10.33873/2686-6706.2021.16-4.497-522>

Благодарности: исследование выполнено при финансовой поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации в рамках государственного задания РИЭПП на 2021 г. от 25.11.2021 № 075-00897-21-06 (проект «Разработка проекта Перечня документов, регулирующих научно-техническую сферу, образующихся в процессе деятельности Минобрнауки России, а также документов, образующихся в процессе деятельности организаций, подведомственных Минобрнауки России, с указанием срока хранения»).

Analysis and Development of a Methodological Approach to Structuring the List of Documents Regulating Science and Technology, Formed through the Activities of Federal Executive Bodies and Organisations Subordinate to Them

Svetlana E. Soldatova¹✉, Svetlana E. Ushakova²

^{1,2}*Russian Research Institute of Economics, Politics and Law in Science and Technology (RIEPL), Moscow, Russia*

¹ s.soldatova@riep.ru✉, <https://orcid.org/0000-0003-1752-8445>

² ushakova@riep.ru, <https://orcid.org/0000-0002-0617-9617>

Introduction. The target of our research is the methodology of creating government lists of documents generated by the activities of federal executive bodies and organisations subordinate to them. The goal of the study is to analyse and formulate a methodological approach to structuring a list of documents resulting from the activities of the Ministry of Science and Higher Education of the Russian Federation, as well as various science and technology organisations subordinate to

this Ministry. **Methods.** Theoretical (analysis, synthesis, analogy) and empirical (document analysis, generalisation, classification) research methods have been used to achieve the research goal specified. The theoretical foundation of our research was formed by the works of Russian authors on the problems of archive management and archival studies. The empirical foundation, in turn, is made out of the regulatory legal acts that assign a specific set of functions to the Ministry of Science and Higher Education of the Russian Federation, acts that control the creation of document lists reflecting the activities of federal executive bodies, approved and valid departmental lists, and decrees by the Ministry. **Results and Discussion.** The study results in suggestions on structuring a list of documents generated by the activities of federal executive bodies and organisations subordinate to them, with mentions of storage terms relevant to science and technology. Methodologically, the creation of a structure for such a list is based on the results of analysing the lists of documents associated with other government institutions, analysing the functions of the Ministry of Science and Higher Education of the Russian Federation, as specified in Decree No. 682 of the Government of the Russian Federation of 15.06.2018 (amended on 19.06.2021), and analysing the activities of organisations subordinate to the Ministry. To split the list into interconnected segments, we have developed a special principle for distributing the science and technology functions of the Ministry of Science and Higher Education of the Russian Federation across tiers and specialisations. **Conclusion.** Our study results in the formulation of a structural and segmentation diagram that will facilitate the creation of a list of documents resulting from the activities of the Ministry of Science and Higher Education of the Russian Federation and its subordinate organisations, including storage terms relevant to regulating science and technology. The structural diagram of this part of the list has three sections, while the segmentation diagram has five elements. With the framework thus established, the list can be filled with content (specific documents).

Keywords: list of document types, document list structure, structural diagram of the document list, segment diagram of the document list, science and technology

For citation: Soldatova SE, Ushakova SE. Analysis and Development of a Methodological Approach to Structuring the List of Documents Regulating Science and Technology, Formed through the Activities of Federal Executive Bodies and Organisations Subordinate to Them. *Science Governance and Scientometrics*. 2021;16(4):497-522. DOI: <https://doi.org/10.33873/2686-6706.2021.16-4.497-522>

Acknowledgements: the article was prepared based on the results of research work within the framework of the state assignment of the RIEPL for 2021 from 25 November of 2021 No. 075-00897-21-06 (project 'Structuring the List of documents regulating science and technology, formed through the activities of federal executive bodies and organisations subordinate to them').

Введение / Introduction

В настоящее время в связи с трансформационными процессами в институциональной структуре исполнительной власти, в частности преобразованием министерства, отвечающего за вопросы системы образования и функционирования научно-технической сферы в два федеральных органа исполнительной власти — Министерство просвещения и Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, — не теряют своей актуальности вопросы организации хранения документов во вновь образовавшихся структурах и подведомственных им организациях. Проблема состоит в том, что существующие нормативные документы, определяющие виды и сроки хранения документов, образующихся в процессе научно-технической деятельности, отчасти устарели и не содержат всей полноты необходимой информации. В настоящее время назрела необходимость создания нормативного документа, содержащего полный перечень актуальных документов, образующихся в научно-технической сфере, с указанием сроков их хранения, на которые могли бы опираться не только Минобрнауки России и другие федеральные органы исполнительной власти (далее — ФОИВ) с подведомственными организациями, но и другие субъекты научно-технической деятельности.

В данной статье рассматриваются вопросы методологического подхода к формированию структуры Перечня документов, регулирующих научно-техническую сферу, образующихся в процессе деятельности ФОИВ, а также деятельности подведомственных им организаций.

В соответствии с ч. 1 ст. 23 Федерального закона от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации» (далее — закон № 125-ФЗ) федеральные органы государственной власти разрабатывают и утверждают перечни документов, образующихся в процессе их деятельности, а также в процессе деятельности подведомственных им организаций, с указанием сроков их хранения (далее — Перечни). Разрабатываемые Перечни далее согласуются с уполномоченным ФОИВ в сфере архивного дела и делопроизводства. Аналогичное требование о разработке и утверждении Перечней содержится в п. 6.2 Правил делопроизводства в государственных органах, органах местного самоуправления, утвержденных приказом Федерального архивного агентства от 22.05.2019 № 71 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 27.12.2019, регистрационный номер — 57023).

В схеме построения ведомственных перечней, к разработке которых ФОИВ приступили в рамках поручения Правительства РФ от 26.03.2020 № ДЧ-П44-2409, предусмотрены разделы с документами, образующимися в процессе научно-технической деятельности, которая играет все более заметную роль в функционировании подавляющего числа ФОИВ. Минобрнауки России играет особую роль в регулировании научно-технической сферы. В соответствии с Положением о Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации Минобрнауки России является ФОИВ, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики

и нормативно-правовому регулированию в сфере научной, научно-технической и инновационной деятельности¹. В связи с этим вопросы построения перечня документов, регулирующих научно-техническую сферу, обладают особой актуальностью для данного ведомства.

На текущий момент часть ФОИВ располагает разработанными и утвержденными перечнями документов, что дает возможность изучить методические подходы к формированию их структуры, включая структуру разделов, аккумулирующих документы, образующиеся в процессе научно-технической деятельности.

Цель исследования состоит в анализе и формировании методического подхода к разработке структуры Перечня документов, регулирующих научно-техническую сферу, образующихся в процессе деятельности Минобрнауки России, а также подведомственных ему организаций. Для достижения цели были сформулированы и решены следующие задачи:

— анализ российских публикаций, посвященных вопросам разработки перечней видов документов;

— анализ нормативно-правовых актов по вопросам разработки перечней видов документов, включая утвержденные и действующие на текущий момент ведомственные перечни;

— анализ нормативно-правовых актов, определяющих состав функций Минобрнауки России, особенно, в части регулирования научно-технической сферы;

— изучение состава подведомственных организаций Минобрнауки России, основных видов их деятельности; дифференциация данных организаций по критерию наличия в их деятельности научной составляющей;

— разработка структуры — схемы построения и схемы звенности Перечня документов, регулирующих научно-техническую сферу, образующихся в процессе деятельности Минобрнауки России, а также в деятельности подведомственных ему организаций.

Обзор литературы / Literature Review

Анализ российской литературы, посвященной вопросам разработки перечней видов документов показал, что приоритетную роль в изучении данной проблематики играют вопросы формирования и применения перечней типовых документов. К числу таковых относятся Перечень типовых управленческих архивных документов, образующихся в процессе деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, с указанием сроков их хранения, а также Перечень типовых архивных документов, образующихся в научно-технической и производственной деятельности организаций, с указанием сроков хранения. Типовые перечни после прохождения всех законодательно определенных этапов экспертизы и согласований и утверждения приказами Федерального

¹ Постановление Правительства РФ от 15.06.2018 № 682 (ред. от 19.06.2021) «Об утверждении Положения о Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» // СПС «КонсультантПлюс».

архивного агентства обретают нормативную силу. Это следует понимать так, что ведомства при разработке собственных перечней видов документов должны в тексте аналогичных статей, если виды документов, которые им посвящены, образуются в деятельности ведомства, придерживаться редакции типовых перечней и соблюдать установленные для них сроки хранения. Однако совокупность статей типовых перечней не может охватить все значимые виды документов, образующиеся в процессе деятельности того или иного ведомства и подведомственных ему организаций. Вместе с тем ряд статей типовых перечней может быть неприменим к деятельности конкретного ведомства.

Российские специалисты в области документоведения и архивоведения, принимавшие участие в разработке типовых перечней, акцентируют внимание на двух группах проблем в области формирования любого систематизированного перечня документов:

— определение структуры, т. е. схемы построения и схемы звенности Перечня;

— определение сроков хранения документов.

При решении первой группы проблем руководствуются анализом функций и содержания деятельности ведомства и подведомственных ему организаций, но решение проблем второй группы нуждается в экспертизе ценности документов.

Большой вклад в изучение круга обозначенных выше проблем внесли исследования специалистов Всероссийского научно-исследовательского института документоведения и архивного дела (ВНИИДАД).

Методологические основы построения перечней научно-технических документов (далее — НТД) были заложены в работах В. М. Жигунова^{2, 3, 4}. Ученый сформулировал инновационные для своего времени принципы построения перечней, среди которых:

— учет системы имущественных отношений в России и прав собственности на продукты научно-технической деятельности;

— учет исторически сложившегося и нормативно закрепленного правовыми актами состава научно-технической документации;

— учет стоимостной оценки результатов научно-технической деятельности;

— учет системы критериев признания общественной и экономической значимости научно-технической документации⁵.

Одним из основных предметов исследования ученого выступает разработка критериев экспертизы ценности НТД. В. М. Жигуновым предложены следующие принципы проведения такой экспертизы:

² Жигунов В. М. Рекомендации по отбору на государственное хранение электронных научных и технических документов. М., 2002. 98 с.

³ Жигунов В. М. Применение нормативных правовых актов Российской Федерации для отбора научно-технической документации в состав архивного фонда Российской Федерации. М., 2009. 103 с.

⁴ Современное состояние и основные направления комплектования Архивного фонда Российской Федерации научно-технической документацией до 2015 г. : науч. доклад / сост. В. М. Жигунов. М., 2007.

⁵ Жигунов В. М. Применение нормативных правовых актов Российской Федерации для отбора научно-технической документации в состав архивного фонда Российской Федерации. М., 2009. 103 с.

— принцип всесторонней и комплексной оценки документов, который подразумевает необходимость учета роли и места каждого конкретного документа в составе реального комплекта НТД по определенной разработке;

— генетический принцип, чтобы учесть связи отдельных разновидностей НТД с различными их комплексами, сформированными на стадии ведомственного или государственного хранения⁶.

В современных условиях некоторые из методологических положений формирования перечней НТД, разработанных на более раннем этапе, нуждаются в модернизации. Особое внимание соблюдению логической преемственности и совершенствованию нормативной базы в проведении данной работы уделяется в трудах Л. П. Афанасьевой [1–2]⁷. Сложность и неоднозначность протекающих в данной сфере процессов обусловила выдвижение и обоснование предложения о разработке Реестра видов и разновидностей документов как единой федеральной государственной информационной системы (ФГИС), которая стала бы источником информации о сроках хранения видов и разновидностей документов, установленных разными нормативными актами [2].

В статье Л. П. Афанасьевой и В. А. Ерёмченко обоснована актуальность разработки современной версии перечня НТД и определены ее основные задачи, в числе которых [3]:

— точное определение сроков хранения всех видов документов, связанных с научно-технической и производственной деятельностью в организациях, независимо от формы собственности и организационно-правовой формы;

— упорядочение видов НТД в рамках ведомственного хранения документов;

— отбор максимально полного комплекса ценных документов для постоянного хранения;

— устранение межфондового и межотраслевого дублирования НТД;

— определение состава документов, подлежащих передаче в государственные архивы.

Дискуссионным вопросам формирования системы критериев определения ценности объектов научно-технического творчества, на основе которых должна проводиться экспертиза значимости НТД, посвящены работы А. Г. Черешни [4]. Автор указывает на необходимость внедрения двух ключевых принципов экспертизы ценности НТД:

— принципа информационной достаточности, который предполагает оценку научно-технических разработок с точки зрения наличия в отдельно взятом документе оптимальной степени концентрации информации, позволяющей получить полное представление об издании, проекте, технологическом процессе;

— принципа конструктивной несводимости, означающего, что при оценке историко-технической значимости какой-либо научно-технической разработки или ее части они обязательно соотносятся с соответствующими частями (фрагментами) данной или других научно-технических разработок аналогичного класса в целях выявления степени повторяемости (воспроизведения) применявшихся ранее технических решений.

Среди отечественных исследователей утвердилось мнение о том, что в определении ключевых методических принципов формирования перечней документов, образующихся в процессе научно-технической деятельности ведомств и подведомственных им организаций, российским разработчикам сложно опираться на зарубежный опыт. Данная точка зрения убедительно обоснована И. В. Карапетянц [5]. Ключевым аргументом выступает принадлежность основного массива зарубежной научно-технической документации к продуктам интеллектуальной собственности лиц и частных организаций, что ведет к децентрализации образования и хранения научно-технических документов.

Представленный обзор научных публикаций, посвященных проблематике разработки перечней видов документов, демонстрирует, что вопросы систематизации видов документов, образующихся в процессе научно-технической деятельности ведомств и подведомственных им организаций, требуют большего внимания ввиду их актуальности, а также ограниченности объема научной литературы по данной теме.

Методы исследования / Methods

Основным методом исследования в рамках настоящей работы является анализ нормативно-правовых актов по вопросам формирования перечней видов документов, ведомственные перечни в части отражения документов, образующихся в научно-технической деятельности ФОИВ и подведомственных им организаций, а также нормативные и распорядительные документы Минобрнауки России. Ведомственные перечни, выбранные для анализа, имеют нормативную силу, т. к. согласованы Росархивом и утверждены соответствующими приказами.

Результаты и дискуссия / Results and Discussion

В рамках исполнения Приказа Росархива от 22.05.2019 № 71⁸ рядом государственных органов Российской Федерации были разработаны и утверждены перечни документов, образующихся в процессе их деятельности, а также в процессе деятельности подведомственных им организаций, с указанием сроков их хранения. В схеме построения некоторых из этих ведомственных перечней представлены разделы, систематизирующие документы, которые образуются в процессе научно-технической деятельности ФОИВ и подведомственных им организаций. К их числу относятся:

- перечень Федеральной службы государственной статистики;
- перечень Министерства финансов Российской Федерации;
- перечень Федеральной налоговой службы России;
- перечень Министерства Российской Федерации по делам

⁸ Приказ Росархива от 22.05.2019 № 71 «Об утверждении Правил делопроизводства в государственных органах, органах местного самоуправления» // СПС «КонсультантПлюс».

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (далее — МЧС России);

— перечень Федеральной службы исполнения наказаний (далее — ФСИН России).

Методическим ориентиром в разработке ведомственных перечней являются типовые перечни документов, ответственность за формирование которых возложена на Росархив. К их числу относятся Перечень типовых управленческих архивных документов, образующихся в процессе деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, с указанием сроков их хранения⁹, а также Перечень типовых архивных документов, образующихся в процессе научно-технической и производственной деятельности организаций, с указанием сроков хранения¹⁰. Типовые перечни относятся к категории нормативно-правовых актов, приказы об утверждении которых подлежат регистрации в Министерстве юстиции Российской Федерации. Оба перечня разработаны в соответствии с Федеральным законом «Об архивном деле в Российской Федерации» от 22.10.2004 № 125-ФЗ¹¹ с учетом положений нормативных правовых актов, регламентирующих создание, состав и обращение документов на различных носителях информации о научной, научно-технической, производственно-технической, проектной и строительной деятельности.

Типовые перечни применяются:

— при определении состава и сроков хранения типовых архивных документов, образующихся в процессе научно-технической деятельности, в архивах и службах технической документации организаций;

— при отборе и передаче архивных документов, имеющих научно-историческое, историко-техническое и экономическое значение, на постоянное хранение в федеральные государственные архивы, государственные архивы субъектов Российской Федерации и муниципальные архивы;

— при разработке перечней документов, образующихся в процессе деятельности федеральных органов государственной власти и подведомственных им организаций, с указанием сроков их хранения, а также стандартов организаций по управлению документацией.

Перечни Росархива включают типовые архивные документы, образующиеся в процессе научной, научно-технической, производственно-технической, проектной и строительной деятельности организаций в различных отраслях экономики. Они составлены по видовому принципу с учетом исторически сложившихся направлений в перечисленных сферах деятельности, теории и практики их

⁹ Приказ Росархива от 20.12.2019 № 236 «Об утверждении Перечня типовых управленческих архивных документов, образующихся в процессе деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, с указанием сроков их хранения» // СПС «КонсультантПлюс».

¹⁰ Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 31.07.2007 № 1182 (ред. от 28.04.2011) «Об утверждении Перечня типовых архивных документов, образующихся в научно-технической и производственной деятельности организаций, с указанием сроков хранения» // СПС «КонсультантПлюс».

¹¹ Федеральный закон от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации» // СПС «КонсультантПлюс».

документирования, форм взаимосвязи между названными видами деятельности.

Начальным этапом разработки перечня документов является формирование его структуры — схемы построения и схемы звенности.

Для формирования структуры перечня документов Минобрнауки России необходимо изучить и творчески переработать опыт федеральных ведомств по использованию типовых перечней Росархива. С этой целью далее проводится анализ наполненности и структур перечней документов, образующихся в процессе научно-технической деятельности отдельных ФОИВ, имеющих на текущий момент утвержденные перечни.

Перечень типовых архивных документов, образующихся в процессе научно-технической и производственной деятельности организаций, введенный в действие в 2007 г., включает 13 разделов, из которых только 5 содержат документы о научно-исследовательской, научно-технической, научно-производственной и проектной деятельности. Первый раздел содержит типовые архивные документы о научно-исследовательской и научно-технической деятельности; 2-й — типовые архивные документы о разработке и внедрении технологических процессов в разных отраслях экономики; 3-й — о конструировании опытных и промышленных образцов изделий и внедрении их в производство; 4-й — о градостроительном планировании развития территорий и поселений, проектировании объектов недвижимости, проектно-реставрационной деятельности и разработке проектов малых архитектурных форм; 5-й — о разработке, учете и охране объектов интеллектуальной собственности.

Объем и наполняемость данного типового перечня статьями в рамках пяти описанных выше разделов представлены в табл. 1.

Таблица 1. Объем и наполняемость статьями перечня типовых архивных документов, образующихся в процессе научно-технической деятельности организаций
Table 1. The scope and content of articles within the list of standard archival documents resulting from organisations' activity in science and technology

Наименования разделов / Section names	Количество видов документов / Number of document types	Структура наполняемости статьями / Structure of content (articles)
1. Научно-исследовательская деятельность / Research activity	117	17,08 %
2. Разработка технологических процессов / Process development	105	15,33 %
3. Конструирование изделий промышленного производства / Industrial design	128	18,69 %

Наименования разделов / Section names	Количество видов документов / Number of document types	Структура наполняемости статьями / Structure of content (articles)
4. Проектирование объектов недвижимости / Real estate design	233	34,01 %
5. Разработка, учет и охрана объектов интеллектуальной собственности / Development, registration and protection of intellectual property	102	14,89 %
Итого видов документов / Number of document types, total	685	100,00 %

Источник: составлено авторами на основе анализа Перечня типовых архивных документов, образующихся в научно-технической и производственной деятельности организаций, с указанием сроков хранения, утвержденного приказом Министерства культуры Российской Федерации от 31.07.2007 № 1182 (ред. от 28.04.2011).

Source: compiled by the authors based on analysis of the List of Documents Regulating Science and Technology, Formed through the Activities of Federal Executive Bodies and Organisations Subordinate to Them, approved by Order No. 1182 of the Ministry of Culture of the Russian Federation of 31.07.2007 (revision of 28.04.2011).

Как следует из содержания табл. 1, непосредственно связаны с научно-технической сферой деятельности организаций документы, представленные в разделах 1—2 и 5. Суммарная доля документов данных разделов составляет 47,30 % от общего количества видов документов, представленных в пяти разделах перечня.

Документы разделов 3—4 отражают лишь отдельные научно-технические аспекты деятельности организаций, осуществляющих опытно-конструкторские и проектно-конструкторские работы, разрабатывающих опытные образцы изделий, создающих модельные проекты территориального и пространственного развития, занимающихся историко-архитектурными обследованиями и реставрационными работами. Значительный объем документов, представленных в разделах 3—4, отражает проведение организациями типовых и стандартных работ, что не позволяет однозначно и с большой долей уверенности соотнести содержание данных разделов с научно-технической сферой. Суммарная доля документов данных разделов составляет 52,70 % от общего количества видов документов, представленных в пяти разделах перечня.

Сроки хранения типовых архивных документов дифференцированы в перечне по следующим звеньям (группам) организаций:

— 1-е звено — организации, утверждающие/согласовывающие документы;

— 2-е звено — организации — разработчики/авторы документов, функциями которых является проведение научно-исследовательских, научно-технических, геолого-геодезических, производственно-технических, учетно-технических и учетно-регистрационных работ; разработка программных комплексов, проектов строительства

объектов недвижимости, автоматизированных систем, земле- и лесоустроительных работ; выполнение экспертных, надзорных и контрольных функций в научной, научно-технической, производственно-технической, проектной и строительной деятельности;

— 3-е звено — организации-заказчики;

— 4-е звено — эксплуатационные и иные хозяйствующие организации (управления по эксплуатации зданий и сооружений, предприятий, путей сообщения, пунктов/станций контроля, наблюдений/измерений и т. п.), изначально не являвшиеся заказчиками документации.

Рассмотрим подход федеральных ведомств к использованию методического подхода Росархива на примерах.

В перечне Росстата, введенном в действие Приказом Росстата от 05.09.2016 № 484¹², документы, характеризующие научно-техническую сферу, отражены в разделе «X. Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы», объем и структура наполняемости которого статьями представлены в табл. 2.

Таблица 2. Объем и структура наполняемости статьями перечня архивных документов, образующихся в процессе научно-технической деятельности Росстата (раздел X)

Table 2. The scope and content of articles within the list of archival documents resulting from Rosstat' activity in science and technology (section X)

Наименования подразделов раздела / Subsection names in the section	Количество видов документов / Number of document types	Структура наполняемости статьями / Structure of content (articles)
10.1. Организация и проведение научно-исследовательских работ / Organising and carrying out scientific research	31	50,00 %
10.2. Организация и проведение опытно-конструкторских и технологических работ / Organising and carrying out design tests and technological development	31	50,00 %
Итого видов документов / Number of document types, total	62	100,00 %

Источник: составлено авторами.

Source: compiled by the authors.

Необходимо отметить, что схема звенности перечня Росстата отличается от схемы типового перечня. В приказе Росстата указаны четыре звена, выделенные по принципу иерархической соподчиненности и функциональной специализации внутри ведомства. В 1-м звене указаны сроки хранения документов в центральном аппарате Росстата; во 2-м — в территориальных органах Росстата; в 3-м

¹² Приказ Федеральной службы государственной статистики от 05.09.2016 № 484 «Об утверждении Перечня документов, образующихся в процессе деятельности Федеральной службы государственной статистики, ее территориальных органов и подведомственных организаций, с указанием сроков хранения» // СПС «КонсультантПлюс».

и 4-м — в организациях, подведомственных Росстату. Третье звено образовано организациями, имеющими в своей деятельности научную составляющую, а 4-е — предприятиями и учреждениями, не обладающими научно-техническими функциями.

Перечень документов раздела «X. Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы» существенно меньше объема, зафиксированного типовым перечнем для соответствующих разделов.

В перечне Минфина России, введенного Приказом Минфина России от 03.09.2014 № 276¹³, документы, характеризующие научно-техническую сферу, отражены в разделе «19. Научно-исследовательская работа», объем и структура наполняемости которого статьями представлены в табл. 3.

Таблица 3. Объем и структура наполняемости статьями перечня архивных документов, образующихся в процессе научно-технической деятельности Минфина России (раздел 19)

Table 3. The scope and content of articles within the list of archival documents resulting from Russian Ministry of Finance activity in science and technology (section 19)

Наименования подразделов раздела / Subsection names in the section	Количество видов документов / Number of document types	Структура наполняемости статьями / Structure of content (articles)
19.1. Организация научно-исследовательской работы / Organising scientific research	10	20,83 %
19.2. Проведение научно-исследовательских работ / Carrying out scientific research	7	14,58 %
19.3. Аспирантура / Postgraduate studies	27	56,25 %
19.4. Оказание консультативных и посреднических услуг / Consultations and mediation services	4	8,33 %
Итого видов документов / Number of document types, total	48	99,99 %

Источник: составлено авторами.

Source: compiled by the authors.

Необходимо отметить, что схема звенности перечня, принятого Минфином, отличается от схемы типового перечня. В перечне Минфина указаны три звена, выделенные по принципу иерархической соподчиненности и функциональной специализации внутри ведомства. В 1-м звене указаны сроки хранения документов в самом Минфине России; во 2-м — в основных подведомственных организациях; в 3-м — в обслуживающих подведомственных организациях.

¹³ Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 03.09.2014 № 276 «Об утверждении Перечня документов, образующихся в процессе деятельности Министерства финансов Российской Федерации и подведомственных ему организаций, с указанием сроков хранения» // СПС «КонсультантПлюс».

Перечень документов раздела «19. Научно-исследовательская работа» существенно меньше объема, зафиксированного типовым перечнем для соответствующих разделов.

В перечне ФНС России, введенного Приказом ФНС России от 15.02.2012 № ММВ-7-10/88@ (ред. от 06.02.2019)¹⁴, документы, характеризующие научно-техническую сферу, отражены в разделе «15. Научное, информационное и телекоммуникационное обеспечение налоговых органов», объем и структура наполняемости которого статьями представлены в табл. 4.

Таблица 4. Объем и структура наполняемости статьями перечня архивных документов, образующихся в процессе научно-технической деятельности ФНС России (раздел 15)

Table 4. The scope and content of articles within the list of archival documents resulting from Russian Federal Tax Service activity in science and technology (section 15)

Наименования подразделов раздела / Subsection names in the section	Количество видов документов / Number of document types	Структура наполняемости статьями / Structure of content (articles)
15.1. Научно-методическое обеспечение деятельности и информатизации налоговых органов / Research and methodological support of the tax authorities' activities and informatisation	17	43,59 %
15.2. Разработка, внедрение и эксплуатация информационных и телекоммуникационных технологий / Development, deployment and use of information and communication technologies	22	56,41 %
Итого видов документов / Number of document types, total	39	100,00 %

Источник: составлено авторами.

Source: compiled by the authors.

Необходимо отметить, что схема звенности рассматриваемого ведомственного перечня отличается от схемы типового перечня. В приказе ФНС указаны четыре звена, выделенные по принципу иерархической соподчиненности и функциональной специализации внутри ведомства. В 1-м звене указаны сроки хранения документов в центральном аппарате ФНС России; во 2-м — в управлениях ФНС России по субъектам Российской Федерации и межрегиональных инспекциях ФНС России по федеральным округам. В 3-м звене указаны сроки хранения документов в межрегиональных инспекциях ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам; межрегиональных и межрайонных инспекциях ФНС России по централизованной обработке данных; инспекциях

¹⁴ Приказ Федеральной налоговой службы от 15.02.2012 № ММВ-7-10/88@ (ред. от 06.02.2019) «Об утверждении Перечня документов, образующихся в деятельности Федеральной налоговой службы, ее территориальных органов и подведомственных организаций, с указанием сроков хранения» // СПС «КонсультантПлюс».

ФНС России межрайонного уровня, по районам, районам в городах, городам без районного деления. В 4-м звене указаны сроки хранения документов в подведомственных организациях: предприятиях информационно-технологического сервиса, строительных организациях, учебных заведениях, лечебно-профилактических учреждениях, базах отдыха и др.

Перечень документов раздела «15. Научное, информационное и телекоммуникационное обеспечение налоговых органов» существенно меньше объема, зафиксированного типовым перечнем.

В перечне МЧС России, введенном Приказом МЧС России от 19.06.2012 № 340¹⁵, документы, характеризующие научно-техническую сферу, отражены в разделе «22. Научно-исследовательская и опытно-конструкторская работа, изобретательство и рационализация, испытание опытных образцов», объем и структура наполняемости которого статьями представлены в табл. 5.

Таблица 5. Объем и структура наполняемости статьями перечня архивных документов, образующихся в процессе научно-технической деятельности МЧС России (раздел 22)

Table 5. The scope and content of articles within the list of archival documents resulting from Russian Ministry of Emergency Situations activity in science and technology (section 22)

Наименования подразделов раздела / Subsection names in the section	Количество видов документов / Number of document types	Структура наполняемости статьями / Structure of content (articles)
22.1. Научно-исследовательская и опытно-конструкторская работа / Research and experimental design and development	39	54,93 %
22.2. Изобретательство и рационализация / Inventions and rationale	10	14,08 %
22.3. Испытание опытных образцов / Testing prototypes	6	8,45 %
22.4. Автоматизированные системы / Automated systems	16	22,54 %
Итого видов документов / Number of document types, total	71	100,00 %

Источник: составлено авторами.

Source: compiled by the authors.

Необходимо отметить, что схема звенности перечня, применяемого МЧС России, отличается от схемы типового перечня.

¹⁵ Приказ Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий России от 10.02.2021 № 70 «Об утверждении Перечня документов, образующихся в деятельности Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, территориальных органов и организаций, входящих в его систему, с указанием сроков хранения» // СПС «КонсультантПлюс».

В перечне ведомства фигурируют пять звеньев, выделенных по принципу иерархической соподчиненности и функциональной специализации. В 1-м звене указаны сроки хранения документов в центральном аппарате МЧС России; во 2-м — в региональных центрах по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий; в 3-м — в органах, специально уполномоченных решать задачи в области гражданской обороны, а также в сфере предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в субъектах Российской Федерации. В 4-м звене указаны сроки хранения документов в образовательных учреждениях и научно-исследовательских организациях; в 5-м — в аварийно-спасательных воинских формированиях МЧС России и иных подведомственных организациях, включая медицинские, санаторно-курортные и прочие учреждения и организации.

Перечень документов раздела «22. Научно-исследовательская и опытно-конструкторская работа, изобретательство и рационализация, испытание опытных образцов» существенно меньше объема, зафиксированного типовым перечнем.

В перечне ФСИН России, введенного Приказом ФСИН России от 21.07.2014 № 373¹⁶, документы, характеризующие научно-техническую сферу, отражены в разделе «12. Научно-исследовательская и проектно-конструкторская деятельность», который не имеет деления на подразделы и содержит всего 28 видов документов.

Необходимо отметить, что схема звенности данного перечня отличается от схемы типового перечня. В приказе ФСИН указаны четыре звена, выделенных по принципу иерархической соподчиненности и функциональной специализации внутри ведомства. В 1-м звене указаны сроки хранения документов в центральном аппарате ФСИН России; во 2-м — в учреждениях, непосредственно подчиненных ФСИН России, и на предприятиях, специально созданных для обеспечения деятельности уголовно-исполнительной системы. В 3-м звене указаны сроки хранения документов в территориальных органах ФСИН России; в 4-м — в учреждениях, подчиненных территориальным органам ФСИН России.

Перечень документов раздела «12. Научно-исследовательская и проектно-конструкторская деятельность» существенно меньше объема, зафиксированного в типовом перечне.

Перечень документов Министерства финансов Российской Федерации, введенный в действие приказом ведомства от 03.09.2014 № 276, содержит раздел «19. Научно-исследовательская работа Минфина России», который представляет наибольший интерес для Министерства науки и высшего образования Российской Федерации. Приведем его более подробную характеристику (табл. 6).

¹⁶ Приказ Федеральной службы исполнения наказаний от 21.07.2014 № 373 «Об утверждении Перечня документов, образующихся в деятельности Федеральной службы исполнения наказаний, органов, учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы, с указанием сроков хранения» // СПС «КонсультантПлюс».

Таблица 6. Состав документов раздела «19. Научно-исследовательская работа Минфина России»**Table 6. Document content for Section 19. Research carried out by the Russian Ministry of Finance**

№ п/п / No.	Наименования подразделов и документов / Subsection and document names
19.1. Организация научно-исследовательской работы / Organising scientific research	
1	Документы (заявки, расчеты, справки, заключения, проекты, обоснования, прогнозы, переписка) по разработке планов НИР / Documents (applications, calculations, certificates, conclusions, projects, rationales, forecasts, correspondence) relevant to planning scientific research
2	Документы (рефераты, аннотации, переписка) по учету и регистрации выполняемых НИР и результатов НИР / Documents (abstracts, résumés, correspondence) relevant to registering and accounting for scientific research in progress and research results
3	Переписка по вопросам НИР / Correspondence on scientific research matters
4	Отчеты о НИР / Scientific research reports
5	Отчеты по прерванным НИР / Reports on incomplete scientific research
6	Акты о приеме результатов НИР / Certificates of research results' acceptance
7	Договоры на внедрение результатов НИР / Agreements on adopting scientific research results
8	Документы (протоколы, заключения, акты, докладные записки, справки, отчеты, задания, программы, методики, технические условия, заявки, переписка) по внедрению результатов НИР / Documents (minutes, conclusions, acts, presentation notes, certificates, reports, assignments, programmes, methods, specifications, applications, correspondence) relevant to adopting scientific research results
9	Договоры о сотрудничестве по НИР с научными, учебными и другими организациями / Research collaboration agreements with research, education and other institutions
10	Переписка с редакциями журналов и других изданий о подготовке и публикации статей и сообщений по НИР / Correspondence with editorial boards of journals and other periodicals relevant to preparing and publishing scientific research papers and reports
19.2. Проведение научно-исследовательских работ / Carrying out scientific research	
11	Протоколы заседаний Ученого совета / Minutes of Research Council meetings
12	Документы (программы, планы, приглашения, списки, тезисы докладов, переписка) по организации заседаний Ученого совета / Documents (programmes, plans, invitations, lists, talking points, correspondence) relevant to organising Research Council meetings
13	Переписка по вопросам согласования состава Ученого совета / Correspondence relevant to approving the members of the Research Council

№ п/п / No.	Наименования подразделов и документов / Subsection and document names
14	Документы (справки, информации, проекты разделов, отчеты соисполнителей) по темам НИР / Documents (certificates, information, section drafts, co-researcher reports) relevant to scientific research topics
15	Отзывы, заключения на результаты НИР / Reviews and assessments on scientific research results
16	Результаты НИР (научные доклады, аналитические обзоры, научные труды, монографии, научные статьи, нормативные, нормативно-методические документы, справочники) / Scientific research results (scientific reports, analytical reviews, scientific works, monographs, research papers, normative and methodological documents, reference guides)
17	Перечни, списки выполненных НИР / Lists of completed scientific research tasks
19.3. Аспирантура / Postgraduate studies	
18	Переписка с Высшей аттестационной комиссией о присвоении сотрудникам института ученых званий / Correspondence with the Higher Attestation Commission on conferring degrees on the institute's staff
19	Документы (положения, планы, программы, переписка) об организации работы аспирантуры / Documents (provisions, plans, programmes, correspondence) relevant to arranging postgraduate studies
20	Списки аспирантов и докторантов / Lists of postgraduate and doctoral students
21	Личные дела аспирантов и докторантов / Personal files of postgraduate and doctoral students
22	Рефераты, представляемые в аспирантуру при сдаче вступительных экзаменов / Essays submitted as part of the postgraduate programme's entrance exams
23	Протоколы сдачи вступительных экзаменов / Entrance exam minutes
24	Протоколы заседаний комиссий по приему в аспирантуру и докторантуру / Minutes for meetings of postgraduate and doctoral programme entrance exam committees
25	Договоры с высшими учебными заведениями о сдаче кандидатских экзаменов / Agreements with higher education institutions on candidate's exams
26	Протоколы заседаний комиссий по приему кандидатских экзаменов / Minutes for candidate's exam committee meetings
27	Годовые статистические отчеты о работе аспирантуры и докторантуры / Annual statistics reports on postgraduate and doctoral programmes
28	Документы (разделы глав диссертаций, промежуточные отчеты о работе по темам диссертаций, отзывы научных руководителей) к предварительному обсуждению диссертаций / Documents (sections of dissertation chapters, interim dissertation reports, reviews from research advisors) relevant to preparing for preliminary dissertation discussions
29	Документы (протоколы, замечания, отзывы) предварительного обсуждения диссертаций / Documents (minutes, critique, reviews) relevant to preliminary dissertation discussions

№ п/п / No.	Наименования подразделов и документов / Subsection and document names
30	Переписка о создании диссертационных советов (спецсоветов) по защите диссертаций и присуждению ученых степеней / Correspondence on creating dissertation councils (special councils) responsible for dissertation defences and degrees
31	Годовые планы работы диссертационных советов (спецсоветов) / Annual activity plans for dissertation councils (special councils)
32	Годовые отчеты о работе диссертационных советов (спецсоветов) / Annual reports on the activities of dissertation councils (special councils)
33	Протоколы заседаний диссертационных советов (спецсоветов); документы (тезисы докладов, справки, переписка и др.) к ним / Minutes for the meetings of dissertation councils (special councils) and relevant documents (talking points, certificates, correspondence etc.)
34	Списки членов диссертационных советов (спецсоветов) / Lists of dissertation council (special council) members
35	Бюллетени тайного голосования / Secret ballots
36	Аттестационные дела соискателей / Case files of degree applicants
37	Аттестационные дела лиц, утвержденных в ученой степени доктора наук / Case files of applicants approved for a doctor's degree
38	Аттестационные дела лиц, утвержденных в ученой степени кандидата наук / Case files of applicants approved for a candidate's degree (PhD)
39	Переписка с Высшей аттестационной комиссией о присуждении ученых степеней / Degree-related correspondence with the higher attestation commission
40	Диссертации и авторефераты (со списками организаций и лиц, которым разосланы авторефераты) / Dissertations and author's abstracts (including the lists of organisations and individuals that received the author's abstracts)
41	Переписка о подготовке отзывов на диссертации / Correspondence on reviewing the dissertation
42	Списки соискателей, защитивших диссертации и получивших ученые степени и звания / Lists of applicants that have successfully defended their dissertations and received academic degrees and titles
43	Журналы (книги) выдачи дипломов о присуждении ученых степеней / Records (log books) with information on receiving degree certificates
44	Книги (журналы) регистрации диссертаций, принимаемых к защите / Records (log books) with information on registering dissertation submissions
19.4. Оказание консультативных и посреднических услуг / Consultations and mediation services	
45	Договоры с организациями на проведение консультативных и посреднических услуг по исследованиям / Agreements with organisations on consulting and intermediary services in support of research

№ п/п / No.	Наименования подразделов и документов / Subsection and document names
46	Документы (заявки, отчеты, экспертные заключения, акты, переписка) об оказании консультативных и посреднических услуг по исследованиям / Documents (applications, reports, expert opinions, acts, correspondence) relevant to consulting and intermediary services in support of research
47	Переписка об оказании консультативных и посреднических услуг / Correspondence on rendering consulting and intermediary services
48	Журналы регистрации: а) договоров о консультационных и посреднических услугах; б) консультаций / Log books with records on: a) agreements on consulting and intermediary services; b) consultations

Источник: составлено авторами.
 Source: compiled by the authors.

Структура и наполненность ведомственного перечня Минфина, как следует из табл. 3 и 6, преимущественно отражает специфику функций данного ФОИВ, а также особенности деятельности подведомственных ему организаций. Поэтому, несмотря на то, что состав направлений научно-технической деятельности Минфина и Минобрнауки России до некоторой степени схож, при разработке ведомственного перечня каждый ФОИВ должен сформировать свой подход к разработке его структуры и определению наполненности.

Из результатов проведенного анализа следует, что в утвержденных перечнях документов, образующихся в процессе научно-технической деятельности ведомств и подведомственных им организаций, методические подходы Росархива, зафиксированные в Приказе Минкультуры России от 31.07.2007 № 1182, использованы в объеме, соответствующем специфике деятельности ФОИВ.

Разработка перечня документов, регулирующих научно-техническую сферу, образующихся в процессе деятельности Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и подведомственных ему организаций, должна опираться на учет универсальных закономерностей и типовых черт, выявленных в ходе анализа опыта отдельных ведомств по разработке перечней документов аналогичного назначения, и основываться на изучении способов реализации специфических функций Минобрнауки России по управлению научно-технической сферой.

Первым этапом работы по формированию структуры перечня документов, регулирующих научно-техническую сферу, для Минобрнауки России должен выступать анализ функций ведомства, отраженных в Положении о Минобрнауки России¹⁷, а также содержания деятельности подведомственных ему организаций. Такой анализ является методологическим основанием формирования схемы построения перечня: состава его разделов и подразделов. Согласно указанному Положению на Минобрнауки России возложены

¹⁷ Постановление Правительства РФ от 15.06.2018 № 682 (ред. от 29.03.2021) «Об утверждении Положения о Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» // СПС «КонсультантПлюс».

«...функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере <...> научной, научно-технической и инновационной деятельности, нанотехнологий, развития федеральных центров науки и высоких технологий, государственных научных центров и наукоградов, интеллектуальной собственности¹⁸ <...> а также функции по оказанию государственных услуг и управлению государственных услуг и управлению государственным имуществом в сфере <...> научной, научно-технической и инновационной деятельности, включая деятельность федеральных центров науки и высоких технологий, государственных научных центров, уникальных научных стендов и установок, федеральных центров коллективного пользования, ведущих научных школ, национальной исследовательской компьютерной сети нового поколения и информационное обеспечение научной, научно-технической и инновационной деятельности». Кроме того, в Положении о министерстве сказано: «Министерство науки и высшего образования Российской Федерации осуществляет функции по нормативно-правовому регулированию и оказанию государственных услуг в сфере организации деятельности, осуществляемой подведомственными организациями, в том числе в области науки, образования, здравоохранения и агропромышленного комплекса».

Анализ содержания документа позволил выделить 32 группы функций, наиболее специфичных для Минобрнауки России, — «Разработка и реализация государственной научно-технической политики» (14 групп функций) и «Сопровождение и обеспечение научно-технической деятельности» (18 групп функций). Помимо реализации этих базовых функций, Минобрнауки несет ответственность за деятельность подведомственных организаций, занимающихся разработкой и производством экспериментальных, опытных образцов и новых технологий.

В результате в схеме построения Перечня документов, образующихся в процессе деятельности Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и подведомственных ему организаций, было выделено 3 раздела, отражающих регулирование научно-технической сферы в соответствии со спецификой функций, возложенных на Минобрнауки России:

- 1) «Государственная научно-техническая политика»;
- 2) «Научная (научно-техническая) деятельность и ее сопровождение»;
- 3) «Разработка и производство экспериментальных, опытных образцов и новых технологий».

В составе первого раздела предусмотрены четыре подраздела, в составе второго — девять, в составе третьего — три.

В целях формирования схемы звенности Перечня документов, регулирующих научно-техническую сферу, образующихся

¹⁸ За исключением нормативно-правового регулирования вопросов, касающихся контроля, надзора и оказания государственных услуг в сфере правовой охраны изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, программ для электронно-вычислительных машин, баз данных и топологий интегральных микросхем, в т. ч. входящих в состав единой технологии, товарных знаков, знаков обслуживания, географических указаний, наименований мест происхождения товаров.

в процессе деятельности Минобрнауки России, а также деятельности организаций, подведомственных Минобрнауки России, авторами был предложен принцип распределения функций по уровням управления и направлениям специализации подведомственных организаций: 1) функции регулирования научно-технической сферы, реализуемые на уровне Минобрнауки России; 2) научно-исследовательские и научно-технические функции, реализуемые научными организациями, подведомственными Минобрнауки России; 3) научно-исследовательские и научно-технические функции, реализуемые организациями высшего образования, подведомственными Минобрнауки России; 4) научно-исследовательские и научно-технические функции, реализуемые иными организациями, подведомственными Минобрнауки России, в деятельности которых присутствует научная составляющая. Пятым звеном в схеме звенности Перечня являются иные организации, подведомственные Минобрнауки России, в деятельности которых научная составляющая отсутствует. Полная схема звенности будет использована при выполнении документами всего Перечня, однако в рамках данного исследования это звено не рассматривается.

Для реализации данного подхода был рассмотрен перечень организаций, подведомственных Минобрнауки России, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.06.2018 № 1293-р (ред. от 05.02.2021) «Об утверждении перечней организаций, подведомственных Министерству науки и высшего образования Российской Федерации, Министерству просвещения Российской Федерации, Рособrnадзору и признании утратившими силу актов Правительства Российской Федерации»¹⁹ (далее — Распоряжение № 1293-р), в части организаций, подведомственных Министерству науки и высшего образования Российской Федерации. Была проанализирована информация о 1 035 организациях, 166 из которых являлись федеральными государственными унитарными предприятиями (далее — ФГУП). Имеющиеся в составе подведомственных министерству организации были проанализированы на предмет содержания в их деятельности научной (научно-технической) составляющей. Анализ проводился в т. ч. на основе изучения видов экономической деятельности организаций в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности²⁰ (далее — ОКВЭД). К организациям, подведомственным Минобрнауки России, деятельность которых непосредственно связана с научной (научно-технической) деятельностью, относятся прежде всего научные организации, в уставах которых в качестве основного или одного из дополнительных видов деятельности указаны научные исследования и разработки. Кроме того, к организациям, проводящим научные исследования и разработки (данный вид деятельности указан в уставе организаций), относятся организации высшего образования, подведомственные

¹⁹ Распоряжение Правительства Российской Федерации от 27.06.2018 № 1293-р (ред. от 05.02.2021) «Об утверждении перечней организаций, подведомственных Министерству науки и высшего образования Российской Федерации, Министерству просвещения Российской Федерации, Рособrnадзору и признании утратившими силу актов Правительства Российской Федерации» // СПС «КонсультантПлюс».

²⁰ «ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2). Общероссийский классификатор видов экономической деятельности» (утв. Приказом Росстандарта от 31.01.2014 № 14-ст) (ред. от 23.09.2020) // СПС «КонсультантПлюс».

Минобрнауки России. Анализ списка организаций, согласно Распоряжению № 1293-р, показал, что в ведении Минобрнауки России находится ряд иных организаций, не относящихся ни к научным организациям, ни к организациям высшего образования. Состав иных организаций был проанализирован на предмет выявления в их деятельности научной (научно-технической) составляющей.

В итоге удалось выделить 7 категорий иных организаций, подведомственных Минобрнауки России, в деятельности которых присутствует научная составляющая:

- конструкторские бюро;
- научно-производственные предприятия;
- медицинские учреждения;
- экспериментальные заводы;
- опытные заводы;
- племенные заводы;
- учреждения дополнительного профессионального образования.

Проведенный анализ позволяет представить общую схему звенности Перечня следующим образом:

- 1) центральный аппарат;
- 2) научные организации;
- 3) образовательные организации высшего образования;
- 4) организации, осуществляющие научно-техническую деятельность;
- 5) организации, не осуществляющие научно-техническую деятельность.

При этом последняя категория организаций не попадает в поле нашего рассмотрения в рамках данного исследования.

Заклучение / Conclusion

Анализ перечней документов, образующихся в научно-технической деятельности ряда ФОИВ, а также в деятельности подведомственных им организаций, показал, что каждый из них адаптирован под специфику конкретного ведомства. Безусловно, данные Перечни могут выступать в качестве общего методического ориентира для формирования структуры перечня Минобрнауки России. Однако Министерство науки и высшего образования Российской Федерации наделено функциями регулятора научно-технической сферы. В связи с этим следует разработать уникальный ведомственный Перечень документов, ведущим принципом которого будет служить реализация функций регулирования научно-технической сферы, что отражает специфику министерства. Данный принцип получил отражение в разработанной структуре Перечня — схеме построения и схеме звенности.

Изучение состава функций, закрепленных за Минобрнауки России, и содержания деятельности подведомственных ему организаций позволило сформировать три структурных блока, характеризующих регулирование научно-технической сферы, в разрабатываемом Перечне документов, образующихся в процессе деятельности Минобрнауки России, а также деятельности подведомственных ему

организаций. Распределение функций по уровням и направлениям открыло возможность сформировать схему звенности Перечня из пяти элементов, четыре из которых имеют отношение к научно-технической сфере.

Формирование структуры Перечня создает методические предпосылки к наполнению его документами, регулирующими научно-техническую сферу. Часть статей будущего ведомственного Перечня (далеко не основная) будет определена типовыми перечнями, в частности Перечнем типовых архивных документов, образующихся в научно-технической и производственной деятельности организаций, работу над модернизацией которого в настоящий период активно ведет Росархив. Однако разработка статей, наиболее явно отражающих специфику деятельности Минобрнауки России, является задачей, которую предстоит решить в рамках самого ведомства с привлечением экспертов и разработчиков.

Список использованных источников

1. Афанасьева Л. П., Муравьева Н. А., Савостина Е. А. Особенности создания и применения ведомственных перечней документов со сроками хранения на современном этапе // Вестник ВНИИДАД. 2019. № 5. С. 13—21. URL: <https://elibrary.ru/item.asp?id=41420749> (дата обращения: 21.04.2021).

2. Афанасьева Л. П., Муравьева Н. А. Проблемы и перспективы нормативно-правового регулирования экспертизы ценности документов на современном этапе // Вестник ВНИИДАД. 2019. № 6. С. 31—44. URL: <http://vestnik.vniidad.ru/ru/informatsiya-o-vypuskakh/2019-god/soderzhanie-vypuska-6-2019/160-l-p-afanaseva-n-a-muraveva-problemy-i-perspektivy-normativno-pravovogo-regulirovaniya-ekspertizy-tsennosti-dokumentov-na-sovremennom-etape> (дата обращения: 20.04.2021).

3. Ерёмченко В. А., Афанасьева Л. П. Проблемы структуры и звенности перечней научно-технической документации (в порядке дискуссии) // Вестник ВНИИДАД. 2020. № 5. С. 76—87. URL: <http://vestnik.vniidad.ru/ru/informatsiya-o-vypuskakh/2020-god/soderzhanie-vypuska-5-2020/251-v-a-erjomchenko-l-p-afanaseva-problemy-struktury-i-zvennosti-perechnej-nauchno-tehnicheskoy-dokumentatsii-v-poryadke-diskussii> (дата обращения: 26.04.2021).

4. Черешня А. Г. Об уточнении оценочного аппарата экспертизы ценности научно-технической документации // Отечественные архивы. 2018. № 3. С. 36—50. URL: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35000986> (дата обращения: 26.04.2021).

5. Карапетянц И. В. Архивы и архивное хранение научно-технической документации в зарубежных странах // Вестник ВНИИДАД. 2021. № 1. С. 122—131. URL: <https://elibrary.ru/item.asp?id=45654048> (дата обращения: 10.11.2021).

*Статья поступила в редакцию 10.09.2021;
одобрена после рецензирования 07.10.2021; принята к публикации 18.10.2021*

References

1. Afanasieva LP, Muravyeva NA, Savostina EA. Features of Creation and Use of Departmental Lists with Retention Periods at the Present Stage. *Herald of VNIIDAD*. 2019;5:13-21. Available at: <http://vestnik.vniidad.ru/en/release-information/year-2019/contents-of-5-2019/155-l-p-afanas-eva-n-a-murav-eva-e-a-savostina-features-of-creation-and-use-of-departmental-lists-with-retention-periods-at-the-present-stage> (accessed: 21.04.2021). (In Russ.)
2. Afanasieva LP, Muravyeva NA. Problems and Prospects of Legal Regulation of Documents Appraisal at the Present Stage. *Herald of VNIIDAD*. 2019;6:31-44. Available at: <http://vestnik.vniidad.ru/en/release-information/year-2019/contents-of-6-2019/161-l-p-afanas-eva-n-a-murav-eva-problems-and-prospects-of-regulatory-framework-for-documents-appraisal-at-the-present-stage> (accessed: 20.04.2021). (In Russ.)
3. Eryomchenko VA, Afanasieva LP. Structure and Link Lists of Scientific and Technical Documentation (by Discussion). *Herald of VNIIDAD*. 2020;5:76-87. Available at: <http://vestnik.vniidad.ru/en/release-information/year-2020/contents-of-5-2020/252-v-a-eryomchenko-l-p-afanasyeva-humanities-structure-and-link-lists-of-scientific-and-technical-documentation-by-discussion> (accessed: 26.04.2021). (In Russ.)
4. Chereschnya AG. On clarification of the evaluation apparatus of the examination of the value of scientific and technical documentation. *Otechestvennye arkhivy*. 2018;3:36-50. Available at: <https://rusarchives.ru/zhurnal-otechestvennye-arhivy/soderzhanie-nomerov/2018/nomer-3> (accessed: 26.04.2021). (In Russ.)
5. Karapetyants IV. Archives and Archival Preservation of Scientific and Technical Documentation in Foreign Countries. *Herald of VNIIDAD*. 2021;1:122-131. Available at: <https://rusarchives.ru/zhurnal-otechestvennye-arhivy/soderzhanie-nomerov/2018/nomer-3> (accessed: 10.11.2021). (In Russ.)

*The article was submitted 10.09.2021;
approved after reviewing 07.10.2021; accepted for publication 18.10.2021*

Информация об авторах

Солдатова Светлана Эдуардовна, кандидат экономических наук, доцент, старший научный сотрудник, федеральное государственное бюджетное учреждение «Российский научно-исследовательский институт экономики, политики и права в научно-технической сфере» (127254, Россия, г. Москва, ул. Добролюбова, д. 20А), ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-1752-8445>. Сфера научных интересов включает методологию исследований в экономике и научно-технической сфере, экономико-математическое моделирование.

Ушакова Светлана Евгеньевна, кандидат экономических наук, заведующая сектором анализа инструментов поддержки молодых исследователей, федеральное государственное бюджетное учреждение «Российский научно-исследовательский институт экономики,

политики и права в научно-технической сфере» (127254, Россия, г. Москва, ул. Добролюбова, д. 20А), ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-0617-9617>. Сфера научных интересов включает экономико-правовые проблемы научно-технологической сферы, оценку развития национальной инновационной системы и национального интеллектуального капитала.

Заявленный вклад авторов

Солдатова С. Э. — разработка структуры статьи, сбор и обработка информации, обзор литературы, анализ ведомственных документов, формирование результатов исследования, подготовка текста статьи, формулирование выводов; Ушакова С. Е. — научное руководство, подготовка текста статьи, анализ функций Минобрнауки России, разработка схемы построения и звенности, формирование результатов исследования.

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Information about the authors

Svetlana E. Soldatova, Cand.Sci. (Economics), Associate Professor, Senior Researcher, Russian Research Institute of Economics, Politics and Law in Science and Technology (20A Dobrolyubova St., Moscow 127254, Russia), ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-1752-8445>. Her research interests include the use of research methodology in economics, science, and technology and mathematical modelling in economics.

Svetlana E. Ushakova, Cand.Sci. (Economics), Head, Sector of Analysis of Support Tools for Young Researchers, Russian Research Institute of Economics, Politics, and Law in Science and Technology (20A Dobrolyubova St., Moscow 127254, Russia), ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-0617-9617>. Her research interests include the economic and legal problems in science and technology, assessing the development of the national innovation system and national intellectual capital.

Contribution of the authors

S. E. Soldatova — developing the structure of the article, collecting and processing information, reviewing literature, analysing departmental documents, results of the research, preparing the text of the article, conclusions; S. E. Ushakova — scientific supervision, preparing the text of the article, analysis of the functions of the Ministry of Science and Higher Education of the Russian Federation, developing the scheme of construction and linkage, results of the study.

The authors declare no conflict of interests.